

Черткова Н.С.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБЩЕСТВА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье проанализирован процесс зарождения и трансформации наградной системы на Руси и в России. Сделан вывод, что складывание наградной системы неразрывно связано с историей, традициями и ценностями государства. В связи с социальными изменениями, происходящими в обществе, изменяется и роль наград. Поэтому государство должно со всей осторожностью и обдуманностью подходить к возможным изменениям наградной системы.

Ключевые слова: Россия, наградная система, государство, общество, социальные процессы.

Abstract. The article analyzes the process of origin and transformation of the award system in Russ and in Russia. It is concluded that the formation of the award system is inextricably linked with the history, traditions and values of the state. Due to the social changes taking place in society, the role of awards is also changing. Therefore, the state should approach possible changes in the award system with all caution and deliberation.

Key words: Russia, award system, state, society, social processes.

На сегодняшний день твердо стоит вопрос о значении награды в жизни общества. Во многие исторические периоды государства узаконивали определенную систему награждений для граждан, которые отличились на фоне происходивших в стране событий. Будь это орден за боевые заслуги или медаль за достижения в области науки или культуры. Подобные награды консолидируют, то есть объединяют наиболее одаренных личностей внутри единого социума, позволяя им принимать участие в общественной жизни страны. Обладатели награды, таким образом, ставились в пример для всех остальных, закрепляя, тем самым, свой общественный статус и место в социальной иерархии.

Изучением истории формирования и развития наградного дела по наградным знакам отличия и другим, связанным с ними, источникам занимается вспомогательная историческая дисциплина – фалеристика [1, с. 19]. Наибольшее внимание фалеристика уделяет таким памятным наградам, как ордена и медали. Каждый наградный значок представляет собой социальный символ, несущий в себе смысловое значение. Он играет большую роль в материальной, политической и духовной культуре определенного государства с его самобытной историей, и в то же время является символом определенных социально-значимых действий, совершенных группами лиц или отдельными личностями [6, с. 195].

Зарождение наградной системы в России происходило в условиях образования древнерусского государства. Самым ранним обычаем награждения за ратные подвиги была золотая шейная гривна [5, с. 3]. Она получила распространение на Руси в XI–XII веках. В середине XV–XVII в. появились новые формы награждений. Это были особые наградные значки, напоминавшие по форме денежные знаки, которые можно было получить исключительно за военные заслуги [2, с. 31]. На рубеже XVII–XVIII веков, когда к власти пришел молодой Петр I, особое значение стали приобретать личные качества и заслуги человека. Тем самым, наградная система России, в ходе бурной эпохи петровских преобразований, была подвержена глобальным изменениям. С этого времени учреждаются новые награды и знаки отличия. Известно, что первой высшей наградой России стал орден святого Андрея Первозванного, утвержденный еще в конце XVIII века. [3, с. 4]. Еще одним достаточно значимым знаком отличия стал миниатюрный портрет императора. Среди тех, кто его удостоен, были ближайшие соратники Петра Великого – А. Меншиков, Дмитрий Кантемир и канцлер Головкин [5, с. 13].

Можно с уверенностью сказать, что в государственной политике наградная система является инструментом управления, с помощью которой власть реализует свои цели и задачи. С ее помощью правительство добивается стабилизации своей политической системы, укрепляя при этом свой авторитет и законность. Наградные знаки отличия служат фактическим доказательством заслуг и службы человека перед государством. Для правящих кругов характерным является использование инструментария наградной системы для идеологического воздействия на общество, например, помещая на медали государственную символику, портреты правителей или лики святых. Нужно учитывать социально-политические и культурно-психологические особенности массового сознания того или иного исторического

периода. Оказывая влияние на массы, власть может использовать награду, чтобы мотивировать граждан участвовать в крупном сражении. Например, после окончания первой обороны Севастополя (17 октября 1854 г. – 9 сентября 1855 г.) во времена Крымской (Восточной) войны (1853-1856 г.) все защитники Севастополя были награждены серебряной медалью «За защиту Севастополя» [5, с. 141]. Характерно, что появление наградных значков было связано не только с военно-политическими событиями. В 1920-е годы появляется знак ордена Трудового Красного Знамени, которым были награждены многие трудящиеся народного хозяйства за свои заслуги и упорный труд перед Советским государством [4, с. 47].

Таким образом, складывание наградной системы неразрывно связано с историей, традициями и ценностями того или иного государства. С социальными изменениями, происходящими в обществе, изменяется и роль наград. Неверные решения правящей верхушки по развитию системы наград могут привести к полной утрате контроля над наградной системой по всей стране. Поэтому государство должно со всей осторожностью и обдуманностью подходить к вопросу о возможных изменениях наградной системы.

Литература

1. Бурков, В.Г. Фалеристика: Учеб. пособие. М.: Российский гос. Гуманит. ун-т, 1999. 167 с.
2. Данилов А.Ю. Российская фалеристика: Учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2002. 123 с.
3. Дуров В.А. Русские и советские боевые награды. М.: Внешторгиз-дат, 1990. 104 с.
4. Дуров В.А. Отечественные награды, 1918-1991 гг. М.: Просвещение, 2005. 256 с.
5. Кузнецов А.А. Ордена и медали России. М.: Изд-во МГУ, 1985. 174 с.
6. Малинкин А.Н. Социальная природа награды: исследование по социологии власти // Журнал социологии и социальной антропологии. С. 188–219.
7. Розанов О.Н. Наградные системы в политике и идеологии стран Северо-Восточной Азии. М.: Памятники исторической мысли, 2008. 356 с.